

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БОРИСЕНКО А. М.
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы факторы, влияющие на уровень жизни населения, проведен анализ индекса человеческого развития, ВВП на душу населения. Исследована динамика средней заработной платы работников различных отраслей народного хозяйства Донецкой Народной Республики. Предложены основные направления по повышению уровня жизни населения в городах Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, индикаторы качества жизни, индекс человеческого развития, ВВП на душу населения, дифференциация оплаты труда, человеческий капитал.

STATISTICAL STUDY OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION OF THE DONETSK PUBLIC REPUBLIC

BORISENKO A. M.
senior lecturer,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the factors affecting the standard of living of the population, analyzes the human development index, GDP per capita. The dynamics of the average salary of workers in various sectors of the national economy of the Donetsk People's Republic is studied. The main directions for improving the standard of living of the population in the cities of the Donetsk People's Republic are proposed.

Keywords: standard of living, quality of life, quality of life indicators, human development index, GDP per capita, wage differentiation, human capital.

Постановка проблемы. Анализ уровня жизни населения является основополагающим для оценки социально-экономического развития общества. Особенно актуальным он является на данном этапе экономического развития Республики, поскольку деструктивные события, происходящие на протяжении восьми лет, привели не только к существенному материальному расслоению населения, понижению качества жизни большинства жителей Донецкой Народной Республики, но и к появлению такой категории, как бедность.

Ряд экономистов считают, что уровень бедности значительно влияет на негативные социальные явления в обществе такие, как алкоголизм, преступность и другие явления. В связи с этим, а также для снижения социальной напряженности, необходимы мероприятия по повышению уровня, а в более широком понимании качества жизни населения.

Актуальность. Основной и центральной проблемой на сегодняшний день является существенное разделение сообщества по уровню материального обеспечения, затрудняющее социально-экономическое развитие Республики.

Решение данной проблемы требует повышения уровня жизни населения и сокращения разрыва в уровне доходов между самыми обеспеченными и бедными слоями населения. В этой связи особое значение приобретает статистическое исследование уровня жизни населения.

Анализ последних исследований и публикаций. Уровень жизни населения является составляющей качества жизни и в основном отражает благосостояние населения. Понятие «качество жизни» в научный оборот введено в 60-е годы XX столетия и изначально было связано со здоровьем населения, охраной окружающей среды. В 1961 году Организацией Объединенных Наций (ООН) была предложена первая номенклатура составляющих качества жизни, которая включала следующие блоки: здоровье, общественная безопасность, образование, труд, доход, жилище, досуг. Каждый из блоков включал определенное количество показателей.

В 1990-е годы специалисты ООН разработали широкую систему индикаторов качества жизни. Была введена категория «человеческое развитие» и разработан её измеритель – ИЧР (индекс человеческого развития).

Первый мировой рейтинг, основанный на показателях качества жизни, ООН выпустила в 1998-2000 годах, в него входило 174 страны. Начиная с этого периода и по настоящее время учеными разных стран стали активно проводится исследования социально экономического развития стран мира с использованием различных методик, учитывая качество жизни их населения.

Само понятие «качество жизни» ученые-экономисты интерпретируют по-разному. Представители Всероссийского центра изучения уровня жизни (ВЦУЖ) Баженов С.А. и Маликов Н.С. указывают, что качество жизни определяется как «уровень и степень удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей» [1, с. 13].

Схожую формулировку предлагает Матвеева Т.Ф., утверждая, что «неудовлетворенные по разным причинам потребности человека служат предпосылкой к возникновению различного рода суждений о качестве бытия» [2, с. 9].

Глушакова О.В. отмечает существование не только прямой, но и обратной зависимости потребностей человека и качества его жизни, утверждая, что «система потребностей отдельно взятого индивида зависит от условий его жизнедеятельности» [3, с. 12].

Изучив точки зрения ученых, можно сделать вывод, что на качество жизни человека, в первую очередь, влияет степень удовлетворения его потребностей, что и характеризуется уровнем жизни. Как уже было сказано, немаловажное значение в оценке качества жизни имеют и экологический, политический и социальный факторы.

В соответствии с изученным материалом можно утверждать, что основными факторами, влияющими на качество жизни населения, являются: условия труда (в какой производственной среде, обеспечение трудового процесса и т.д.), условия быта

(жилищные условия, состояние здоровья, доходы, питание и т.д.) и условия досуга (культурный уровень, т.е. посещение музеев, театров, кинотеатров, развлекательных центров и т.д.) (см. рис.1).

Рис. 1 Основные факторы, влияющие на качество жизни

Цель статьи. Целью данной статьи является анализ уровня жизни населения и разработки системы мероприятий для его повышения.

Изложение основного материала исследования. Уровень жизни населения – важнейшая социальная категория, характеризующаяся уровнем благосостояния населения, уровнем потребления материальных благ, услуг, т.е. показатель удовлетворения жизненных потребностей.

На рис. 2 представлена структура составляющих уровня жизни.

В любой стране одним из основных составляющих уровня жизни населения, является уровень благосостояния населения. В научной литературе благосостояние трактуется как обеспеченность человека или семьи различными материальными и

нематериальными благами. В свою очередь благосостояние населения подразделяется на два качественных уровня.

Рис. 2 Структура уровня жизни населения

К первому уровню относится удовлетворение базовых потребностей человека (семьи) в таком объеме, который необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности в питании, одежде, жилье, охране здоровья, личной безопасности.

Второй уровень благосостояния населения - это такой материальный достаток, который позволяет достигнуть высокого уровня удовлетворения первичных потребностей, позволяет перейти к наилучшему, индивидуально ориентированному типу удовлетворения разнообразных потребностей семьи, каждого ее члена.

Все вышеперечисленные компоненты характеризуются с экономической точки зрения, другими словами с позиции способности населения к воспроизводству общественного капитала.

Немаловажное значение на уровень жизни оказывает здоровье населения, его образовательный, профессиональный и культурный уровень. Все эти составляющие влияют на накопление

человеческого капитала.

Анализ научных исследований показал [1-3], что накопление человеческого ресурса происходит в момент обучения человека в дошкольном образовательном учреждении, школе, институте, на курсах повышения квалификации.

В период школьного образования формируется база человеческого капитала. Дальнейшее образование (общее среднее) формирует основной объем знаний в области естественных, общественных и гуманитарных наук.

Однако, следует отметить, что формирование человеческого капитала необходимо рассматривать как двусторонний процесс взаимодействия индивида и общества. Для реализации человеческого капитала недостаточно индивидуальной мотивации, необходима мотивация общества в целом, предъявляющего спрос на имеющиеся у человека знания и умения.

Третий уровень – человеческое развитие, характеризуется возможностью человека реализовать себя как личность и как член общества. Для характеристики уровня человеческого развития проводится анализ группы индексов.

Уровень человеческого развития подразделяется на два основных элемента: первый включает в себя качество жизни людей (демографические, медицинские, экологические и интеллектуальные условия жизни); второй элемент подразумевает объединение людей в единое общество (влияние на общественные процессы, наличие или отсутствие дискриминации отдельных социальных групп).

Индекс качества жизни включает в себя анализ продолжительности жизни, уровень смертности, причинами которой послужили заболевание, экологические условия, а также интеллектуальные компоненты – уровень образования и культурного развития. На рис. 3 представлена динамика ИЧР России за 2017-2022 гг. [4].

Рис. 3 Динамика ИЧР в Российской Федерации

Исходя из данных, можно сделать вывод, что с 2017 года по 2019 год происходит увеличение индекса человеческого развития за счет улучшения условий жизни, грамотности и продолжительности жизни населения.

В последующем наблюдается стабильность данного показателя. Однако пандемия Covid-19 продолжается, и она привела к снижению показателей в человеческом развитии почти во всех странах.

Военные действия в Республике и в других горячих точках, на фоне меняющегося геополитического порядка и напряженной многосторонней системы, привели к росту числа человеческих жертв, которое ежедневно увеличивается.

Рекордные температуры, пожары и штормы являются тревожным предупреждением для стабильного существования планетарных систем, все больше и больше «выходящих из строя». В связи с этим необходимо адаптироваться к данным реалиям и искать пути преодоления проблем с целью повышения развития человечества.

Данные по уровню образования свидетельствуют, что 86% населения являются образованными, что непосредственно зависит от качества учебных программ, от уровня преподавания, от учебно-методического обеспечения. Повышения качества всех программ способствуют повышению уровня образованности

населения как Республики, так и Российской Федерации. Анализ статистических данных продолжительности жизни населения в России показал, что в среднем продолжительность составляет 70 лет.

Однако на протяжении последних пяти лет наблюдается снижения индекс качества жизни пожилых людей, который на 2022 год составляет 41,8%. Т.е. данный показатель значительно ниже среднего, на что повлияли качество потребительских товаров, политическая, экономическая и экологическая ситуации в стране и другие факторы [4].

Индекс равенства между полами и поколениями играет важную роль в обеспечении мира и согласия в обществе, в реализации человеческого потенциала на основе устойчивого экономического развития.

По показателям индекса наблюдается разность в доходах, в доступности политических и социальных благ для возрастных групп населения, между мужчинами и женщинами. Особенно важное значение в достижении равенства приобретает вовлечение женщин в общественную жизнь, а именно в политическую, экономическую и социальную, что приведет к обеспечению экономического роста.

Доступность участия и управления в органах власти для различных социальных и половозрастных групп позволит повысить индекс участия в управлении.

Важным источником информации для исследования уровня жизни населения России является система национальных счетов, периодическая отчетность.

Это прежде всего информация, которая включает произведенный и использованный ВВП на душу населения, компенсацию занятости (оплату труда). На рис. 4 представлена динамика ВВП на душу населения с 2018 года по 2022 год (прогноз) [5].

По прогнозу величина ВВП в 2022 году составит 735000 руб. на человека (-29% к 2021 году). На снижение данного показателя

окажут влияние рост инфляции, безработицы, банкротство некоторых предпринимателей, снижение объемов экспорта и увеличение доли государственных расходов. Таким образом, повышения уровня жизни в 2022 году за счет темпа роста экономики не приходится ожидать.

Рис. 4 Динамика ВВП на душу населения за 2018-2022 гг.

Значительное влияние на уровень жизни населения оказывает уровень заработной платы. На рис. 5 приведена динамика средней заработной платы работников различных отраслей Республики за 2015-2022 гг. [6].

Рис. 5. Динамика средней заработной платы работников отраслей народного хозяйства, рос. руб.

За рассматриваемый период наблюдается увеличение средней заработной платы в Республике. Максимальная средняя заработная плата отмечается у работников металлургической и химико-фармацевтической промышленности (17210 тыс. руб. и 18345 тыс. руб. соответственно). Глава Республики Д. Пушилин анонсировал в 2022 году увеличение зарплаты и пенсий работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области.

Среди заявленных на сайте Республиканского центра занятости (РЦЗ) вакансий только 13% предлагают заработную плату выше средней. Так, минимальная предлагаемая заработная плата работников соответствует МРОТ (10,065 тыс. руб.), максимальная составляет 42,9 тыс. руб. (см. табл. 1).

Таблица 1

Вакансии в Донецке, 2022 год [7]

Вакансии	Зарботная плата, рос. руб.
Экономист	20000
Специалист	14000
Менеджер	12500
Специалист по маркетингу	14000
Секретарь руководителя	10500
Кассир (в банке)	10056
Преподаватель	15483
Энергетик	30000
Врач – терапевт	16289
Горнорабочий очистного забоя (4-5 разряд)	42900

Как видим, несмотря на рост средней заработной платы, уровень жизни населения Донецкой Народной Республики еще остается на достаточно низком уровне, и его повышение является главным приоритетом в программе развития Республики.

Для повышения уровня жизни населения Республики предлагается использовать опыт Республики Беларусь, которая выбрала следующие направления по повышению уровня жизни:

повышение эффективности занятости населения на основе модернизации и ввода новых рабочих мест;

постепенное приближение страны по уровню заработной платы к развитым европейским государствам;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

повышение интеллектуального и культурного потенциала нации;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства [8].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Для повышения уровня жизни населения Донецкой Народной Республики к числу основных направлений следует отнести: во-первых, необходимость ускорения темпов экономического роста, так как развитие производства, обеспечивающее экономический рост, определяет уровень развития человеческих потребностей и степень их удовлетворения через количество и качество производимой продукции, через объем получаемых доходов.

Во-вторых, государство должно выделять достаточно средств на повышение уровня медицинского обслуживания, на осуществление дополнительных программ в области здравоохранения в городах с низкими показателями качества жизни.

В-третьих, достойный уровень жизни населения государство сможет обеспечить, решив жилищный вопрос, создавая комфортную среду проживания, ведь от качества жилья во многом зависит здоровье людей, их семейное благополучие.

На данный момент часть населения лишилась своего жилья из-за вооруженной агрессии Украины.

В связи с этим, первостепенной задачей государства является развитие программы доступности жилья на примере Российской Федерации.

Таким образом, предложенные мероприятия будут способствовать улучшению жизни населения и в конечном итоге повышению их уровня жизни.

Список использованных источников

1. Баженов, С. А. Качество жизни населения: теория и практика /С.А. Баженов, Н. С. Маликов – Текст: непосредственный //Уровень жизни населения регионов России. - 2012. - №10. – С. 10-53

2. Матвеева, Т.Ф. Теоретико-методологические аспекты системного управления качеством жизни населения: автореф. дис... канд. экон. наук - Текст: непосредственный /Т.Ф.Матвеева. – Кемерово: КузГТУ, 2015.

3. Глушакова, О. В. Управление воспринимаемым качеством жизни: теоретико-прикладные аспекты: автореф. дис... канд. экон. наук: 07.12.2016. - Текст: непосредственный /О.В.Глушакова – Кемерово: КемГУ, 2016.

4. Индексы человеческого развития. URL : <https://nonews.co/directory/lists/countries/index-human> – Текст: электронный.

5. ВВП на душу населения в рублях и долларах. Миграционный портал. URL: <https://emigrating.ru/vvp-rossii-pogodam-v-dollarah-i-rublyah/> – Текст : электронный.

6. Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной. URL : <http://mtspdnr.ru/> – Текст : электронный.

7. Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики. URL : <http://rcz-dnr.ru/index.php?id=4968> – Текст: электронный.

8. Проект основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь. URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Proekt-osnovnyx-olozenij-Programmy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-2011-2015-gody_i_531148.html#4 – Текст: электронный.